

apenado Pavão

opiniões como direito

A SOBRA DO QUE SOMOS

junho 21, 2026 por a pena do pavão, publicado em crônicas, poesia

Ano 14 – vol. 06 – n. 78/2026

Bom dia.

Uma figurinha

Um vídeo

Bom dia. Bom dia.

Um aviso de desaparecimento de um animal.

Bom dia.

Um santinho com pedido de oração.

Bom dia. Bom dia. Confrades, congreiras, colegas.

Bom dia.

Feliz aniversário.

Bom dia.

Meus pêsames.

Bom dia.

Não sei bem onde nos perdemos ou nos achamos. Mas a realidade é outra.

As flores chegam sem perfume.

Ou há imersão no imaginário ou não se terá sentido o afeto que não seja na vaga lembrança de abraços.

De cumprimentos em cumprimentos formamos um cumprimento que vai para a memória do aparelho.

Há os que nem nem memória mais têm – só uma vaga lembrança!

Falo dos aparelhos. Não me refiro ao Alzheimer ou demência ou esquecimentos ou fingimentos nossos de cada dia.

Falo da realidade. Viva. Atual. Presente.

Fomos ou somos?

É o que me pergunto porque ainda transpiramos desejos de abraços. Sorrisos sem disfarces. Beijos sem cadarços.

Somos o que sobrou de cada um de nós em um tempo quase sem voz.

As Olivettis se foram.

Os teclados reinam e nós, teimosos pelo tempo, só queremos ser sobra sem jamais ser restos.

Somos porque fomos. Fomos porque somos.

Que sejamos, então, e sigamos dando bons dias porque se já não há mais praças e bancos livres para os encontros, que nos façamos imersos no universo virtual.

Mas que jamais se misturem os conceitos porque virtual é só a via. Verdadeira é a vida.

Verdadeiro é o dia.

Bom dia.

COMPARTILHE ISSO:

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

RELACIONADO

É A QUESTÃO
dezembro 9, 2019
Em "Opinião"

OS CURSOS JURÍDICOS
agosto 11, 2023
Em "Crônicas"

RESSIGNIFICADOR 171
abril 20, 2022
Em "Opinião"

com a tag ética, literatura, vida

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão - Decano Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro Efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A SOBRA DO QUE SOMOS

O (SEM) TETO CONSTITUCIONAL

O SÁBIO, O ESTULTO E O ESPERTO

A SAUDADE DE UMA CAMISA

AS PÁGINAS AMARELADAS DOS REGIMES DE EXCEÇÃO

EDIÇÕES

Selecionar o mês ▾

COMENTÁRIOS

PEDRO LUCIANO MOURA... em **OBTUÁRIO CONSTITUCIONAL (Canto...**
Marcos Valente em **O MONÓLOGO DA CONSTITUIÇÃO**
MARGARETH G PEDERZIN... em **ACUSAR E VITIMIZAR**
Maria em **A FACULDADE DE DIREITO A PENA DO PAVÃO** em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**

POST ANTERIOR

O (SEM) TETO CONSTITUCIONAL

DEIXE UMA RESPOSTA